

**PEDAGOGIK TA’LIM SOHASIDA KADRLAR
RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASH OMILLARI**

Qoraboyeva Zohida To‘lanboyevna

Namangan davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti

Mail: zohida1969@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada pedagogik ta’lim sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zarurligi va ahamiyati, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarning raqobatbardoshlik ko‘nikmalarini rivojlantirish omillari va shart-sharoitlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqobat; raqobat muhiti; raqobatbardoshlik; raqobatbardoshlik ko‘nikmalari; kasbiy salohiyat; shaxsiy salohiyat; zamonaviy trening; professional rivojlanish; shaxsiy rivojlanish; pedagog maqomi.

Аннотация: В статье описаны необходимость и значение подготовки конкурентоспособных кадров в сфере педагогического образования, факторы и условия развития конкурентоспособных навыков будущих педагогов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: конкуренция; конкурентная среда; конкурентоспособность; соревновательные навыки; профессиональный потенциал; личный потенциал; современное обучение; профессиональное развитие; личное развитие; статус педагога.

Annotation: The article describes the necessity and importance of training competitive personnel in the field of pedagogical education, the factors and conditions for the development of competitive skills of future pedagogues in higher education institutions.

Key words: Competition; competitive environment; competitiveness; competitive skills; professional potential; personal potential; modern training; professional development; personal development; the status of a pedagogue.

KIRISH

Mamlakatimizda uzluksiz ta’lim sohasini rivojlantirishning eng muhim vazifalari va ustuvor yo‘nalishlaridan biri yuqori malakali pedagog-kadrlarni tayyorlash va ularda raqobatbardoshlik ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Bugungi kunda o‘zib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarishning muhim omili sifatida o‘quv-tarbiya jarayoniga innovasion ta’lim texnologiyalarini tatbiq eta olish kompetensiyasiga ega bo‘lgan, kasbiy faoliyatga tez va oson moslasha oladigan,

o‘zgaruvchan ta’lim muhitida raqobatbardoshlik sifatlarini namoyon eta oladigan o‘qituvchi-pedagoglarga talab ortib bormoqda.

Shuning uchun, oliy ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamdagi islohotlar natijasida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko‘tarish, shuningdek, pedagogika sohasida ta’lim, ilm-fan va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash maqsadida qator viloyatlarda pedagogika institutlari tashkil etildi [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi XXI asrda jahon hamjamiyatida davlatlar o‘rtasida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohada hamkorlik aloqalari rivojlanib bormoqda. Bu esa dunyo miqyosida davlat va jamiyat taraqqiyotning muhim omili hisoblangan ta’lim jarayonini zamon talablari asosida takomillashtirish, jahon standartlari darajasida ta’lim sifatini ta’minlash salohiyatiga ega bo‘lgan pedagog-kadrlarning raqobatbardoshligini oshirishni talab etadi. Shu bois, “raqobat”, “raqobat muhiti”, “raqobatbardoshlik” tushunchalarini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganish zaruriyati paydo bo‘ldi. Muallif N.A.Alimatovning maqolasida mazkur tushunchalarning ijtimoiy-falsafiy mazmuni va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikning muhim jihatlari yoritib berilgan [2].

Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda uzluksiz ta’lim tizimining o‘rni va ahamiyati haqida yuritgan R.I.Nurimbetov va G.Q.Abdurahmonovalar, oxirgi yillarda ta’limning ijtimoiy roli ortib, dunyoning aksariyat davlatlarida ta’limning barcha turlariga bo‘lgan munosabat o‘zgarganligini, ta’lim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning bosh omili sifatida qaralayotganligini ta’kidlaydilar hamda bunday e’tiborning sababi zamonaviy jamiyatning eng muhim qadriyati va asosiy kapitali – bu yangi bilimlarni izlash, egallash va nostandart qarorlar qabul qilishga qodir inson hisoblanadi, shunday ekan, hozirgi davrda ta’lim shaxs va jamiyatni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi [3], deb hisoblaydilar.

Bugungi keskin raqobatchilik va iqtisodiy globallasuv sharoitida oliy ta’lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning tayyorgarlik sifati, ularning salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish kabi masalalar E.Y.Ro‘zimatov va E.E. Ro‘zimatov[4] lar tomonidan ilmiy-nazariy tahlil etilgan

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik ta’lim sohasida kadrlar raqobatbardoshligini ta’minlash omillari masalasini tadqiq qilish metodologiyasining maqsadi bo‘lajak pedagoglar, yosh mutaxassislarni muvaffaqiyatli kadrlarga aylantirish, ularning kasbiy va shaxsiy salohiyatlarini rivojlantirish, va shu orqali ularda raqobatbardoshlikni ta’minlash bo‘lib, unda kadrlar rivojlantirish loyihalari bo‘yicha tahlillar olib borish

(muammolarni aniqlash maqsadida savolnoma va anketalar o‘tkazish); oliy ta’lim muasasalarida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar va xorijiy tajribalardan foydalanish, innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish holatini o‘rganish; kadrlarning salohiyatini oshirish uchun zamonaviy trening va ta’lim dasturlarini ishlab chiqish asosida ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish, professional va shaxsiy rivojlanishga ishonchli yo‘nalishlarni ko‘rsatish kabi usullardan foydalanildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Zamonaviy dunyoda kadrlar, ya’ni mutaxassislar, tanlovi va tayyorlanishi tezkor o‘zgarishlarga javob berishi kerak, chunki globallashuv, texnologik inqiloblar va boshqa omillar ish tizimini va unga bo‘lgan talablarni o‘zgartirmoqda. Mehnat bozoridagi mutaxassislariga bo‘lgan talabning tez o‘zgarishi, ayni paytda esa ta’lim tizimining bunday o‘zgarishlarga tezkor javob berish imkoniyatiga ega emasligi kadrlar tayyorlash tizimidagi muammolardan biri hisoblanadi. Natijada, ma’lum bir sohada mutaxassislar yetmasligi yoki, aksincha, ba’zi sohada ortiqcha mutaxassislar paydo bo‘lishi ehtimoli kuchayadi.

Ta’lim sohasiga malakali raqobatbardosh kadrlarning zarurligi juda katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu, birinchidan, ta’lim tizimining sifatini va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Chunki malakali pedagoglar ta’limni sifatli va zamonaviy usullar bilan olib boradi. Ularning bilim va ko‘nikmalari o‘quvchilarga darslarni yaxshi tushunishga, mustaqil fikrlashga va ijodiy yondashuvlarni qo‘llashga yordam beradi. Shu bilan birga, malakali kadrlar o‘quvchilarni hayotga tayyorlashda muhim o‘rin tutadi.

Ikkinchidan, ta’lim sohasida innovatsiyalar va yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash talab etilayotganini angab yetgan malakali o‘qituvchilar yangi metodlar va ta’lim dasturlarini samarali joriy qilishda jonbozlik ko‘rsatadilar. Bu esa, o‘quvchilarning qiziqishini uyg‘otish va o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirishga yordam beradi.

Uchinchidan, malakali pedagoglar faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, har bir o‘quvchining shaxsiyatini rivojlantirishga ham e’tibor qaratadilar. Ular turli interaktiv usullar, individual yondoshuvlar va pedagogik tekshiruvlar orqali o‘quvchilarning ijodiy va aqliy salohiyatini oshirishga harakat qiladilar.

To‘rtinchidan, malakali pedagoglar faqat o‘quv dasturi asosida bilim berish bilan cheklanmay, o‘quvchilarga zamonaviy hayotda talab etiladigan ko‘nikmalarni (masalan, muammolarni hal qilish, kommunikatsiya, jamoaviy ishlash, tanqidiy fikrlash va h.k.) ham o‘rgatishadi.

Beshinchidan, malakali pedagoglar ta’lim tizimidagi o‘zgarishlarga oson moslashadilar. Chunki, ta’lim tizimiga ehtiyojlar, talablarning ortib borishi pedagoglar uchun doimiy ravishda o‘qish va professional rivojlanini talab qildai. Shu

bois, malakali kadrlar yangi talablarga moslashish, o‘quvchilarga samarali ta’lim berish uchun doimiy ravishda bilim va ko‘nikmalarini yangilab turishlari lozim.

Oltinchidan, ta’lim sohasidagi ko‘plab muammolar (masalan, ta’lim sifati, o‘quvchilarning kamchiliklari, va xususan, pedagoglar bilim va tajribasi yetishmasligi kabilar)ni malakali kadrlar orqali hal etilishi mumkin. Ular o‘z ixtisosligi bo‘yicha muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam berishi kerak. Ta’lim sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun pedagoglar uchun malaka oshirish dasturlari, seminarlar va treninglar tashkil qilish muhimdir. Shu tariqa, pedagoglar o‘zlarining bilim va ko‘nikmalarini muntazam ravishda yaxshilash va zamonaviy ta’lim talablariga moslashish imkoniga ega bo‘ladilar.

Tadqiqot jarayonida pedagog kadrlarning kasbiy faoliyatga munosabati va ta’lim jarayonini tashkil etish kompetensiyalari o‘rganilganda qator muammolar aniqlandi. Jumladan, ko‘plab o‘qituvchilar, tarbiyachi, pedagoglarning oliy ta’lim tizimida yetarlicha bilimlarni o‘zlashtirmaganliklari, amaliy ko‘nikma va malakalarning yetishmasligi, ta’lim-tarbiya jarayonini bugungi kun talabi nuqtai nazaridan tashkil etish salohiyatlari talablarga javob bermasligi kuzatilmoqda. Bu esa jamiyatda o‘qituvchi-pedagoglarning maqomi, obro‘sining pasayishiga olib kelmoqda. Mazkur muammo va kamchiliklarni bartaraf etishning uchun bo‘lajak mutaxassislar tayyorlash jarayonida xorijiy tajribalardan foydalanish, o‘quv jarayonida nazariya va amaliyot integratsiyasini ta’minlash, talabalarning mustaqil o‘quv-bilish faoliyatlarida ta’lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini taqozo etuvchi o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqish zarur.

XULOSALAR

Pedagogik ta’lim sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb muammolarini hal qilish uchun ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish va ta’lim orasidagi aloqalarni mustahkamlash, texnologik va ishlab chiqarish tendensiyalarini yangilash, kadrlarning malaka oshirishga qaratilgan imkoniyatlarini kengaytirish talab etiladi. Buning uchun ham davlat, ham xususiy sektor tomonidan uzluksiz yondashuv va maqsadli investisiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqobatbardosh malakali kadrlar ta’lim tizimining asosiy tarkibiy qismidir. Ularning ishi natijasida, o‘quvchilar nafaqat aniq fanlar bo‘yicha bilimga ega bo‘ladilar, balki ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy faolligi ham oshadi. Malakali pedagoglar o‘quvchilarni faqat o‘qitish emas, balki ularning ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga ham ko‘maklashadilar. Shu sababli, ta’lim sohasida malakali kadrlar tanlovi va tayyorgarligiga katta e’tibor qaratish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyundagi PQ-289-sonli “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. Alimatova N.A. Raqobat muhiti va raqobatbardoshlik dialektikasi. “Yangi O‘zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari”. 2022 y. April. 137-144-betlar. <http://www.oriens.uz/>
3. Nurimbetov R.I., G.Q.Abdurahmonova G.Q. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda uzluksiz ta’lim tizimining o‘rni va ahamiyati. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2018 yil. 1-10-betlar. <http://www.iqtisodiyot.uz/>
4. Ro‘zimatov E.Y., Ro‘zimatov E.E. Yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash davr talabi. National University of Uzbekistan. Quality education – the foundation of Uzbekistan's development. Volume 4 | NUU Conference 3 | 2023. 713-717-betlar. <https://nuu.uz/>